

Gheorghe VOLCU

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Insertia profesională a absolvenților învățământului superior de educație fizică și sport din Republica Moldova

Rezumat: Articolul abordează problema inserției profesionale a absolvenților învățământului superior de educație fizică și sport din Republica Moldova, evidențiind gradul de angajare în domeniu. Tranziția studentului de la universitate

spre inserția în câmpul muncii și monitorizarea acesteia a devenit un factor esențial în acreditarea programelor de studii și un indicator important pentru creșterea calității acestora. Cerințele pieței muncii, mai cu seamă în era digitalizării, impun reformarea competențelor necesare tinerilor specialiști pentru a fi încadrați în câmpul muncii, după principiul orientării spre client. În acest context, unul dintre obiectivele fundamentale ale învățământului superior de educație fizică și sport este formarea unor specialiști în domeniu capabili să se adapteze condițiilor în continuă schimbare ale pieței de muncă.

Cuvinte-cheie: inserție profesională, educație fizică, sport, program, învățământ superior.

Abstract: The article addresses the issue of employability of physical education and sport university graduates in the Republic of Moldova, highlighting the degree of employment in the field. Student transition from university to employment and its monitoring has become an essential factor in the accreditation of study programs and an important indicator for increasing their quality. The demands of the labor market, especially in the era of digitalization, demand a reform of the skills needed by young specialists to be employed, on the principle of customer orientation. In this context, one of the fundamental objectives of the physical education and sport higher education program is to train specialists who are capable of adapting to the constantly changing conditions of the labor market.

Keywords: employability, physical education, sport, program, higher education.

Învățământul superior poate asigura, direct și indirect, progresul întregii societăți, într-o epocă în care informația – și cunoașterea, în general – devin factori principali ai dezvoltării. O consecință este creșterea importanței universităților. Rolul învățământului superior se intensifică în condițiile crizelor economice, politice și sociale. Mai mult decât atât, învățământul și, în primul rând, învățământul superior trebuie privit ca factor strategic de dezvoltare și de ieșire din criză.

Învățământul constituie factorul dominant în formarea și dezvoltarea capitalului uman al societății și „principala formă de organizare a educației, realizată în funcție de obiectivele pedagogice stabilite la nivel de sistem și de proces, iar sistemul de învățământ, în calitate de principal subsistem al sistemului de educație, include ansamblul instituțiilor specializate în proiectarea și realizarea funcțiilor educației prin conținuturi și metodologii specifice” [4, p. 205].

Un subiect controversat îl reprezintă discrepanța dintre cererea și oferta pe piața muncii. În acest context, se constată că, în unele situații, angajatorii cer anumite competențe, iar instituțiile de învățământ furnizează un produs care, în virtutea obișnuinței și a prestigiului social asociat cu meseriile „de vază”, reflectă o „modă a timpului”, iar ca

rezultat se formează o „fractură”, care nu poate fi reparată fără „ațe” strategice și o viziune macro [9, p. 16]. Or, rolul învățământului superior, după cum menționează R. Crudu și L. Sava [5], este acela de a le oferi studenților dobândirea cunoștințelor, aptitudinilor și abilităților de care au nevoie la locul de muncă și pe care le solicită angajatorii și să se asigure că cetățenii dispun de mai multe oportunități de a menține sau de a-și reînnoi aceste competențe și atribute, pe parcursul întregii lor vieți active.

Astfel, în ultimii ani, universitățile au încercat să își adapteze sistemele de educație și de formare pentru a le face mai compatibile, modernizându-și structurile de certificare academică și perfecționându-și mecanismele de asigurare a calității. Cu toate acestea, o serie de probleme mai rămân încă nesoluționate.

Prin urmare, la etapa actuală, universitățile au misiunea să dezvolte sisteme de educație și de formare eficiente, care sunt fundamentale pentru societățile echitabile, deschise și democratice, precum și pentru o creștere economică și o ocupare durabilă a forței de muncă. Astfel, după cum menționează V. Goraș-Postică [6], este necesară o re-conceptualizare a procesului educațional, integrând perspective contemporane și abordări inovatoare.

Potrivit Codului educației al Republicii Moldova [3], învățământul superior este un factor-cheie pentru dezvoltarea culturală, economică și socială a societății bazate tot mai mult pe cunoaștere, care promovează drepturile omului, dezvoltarea durabilă, democrația, pacea și justiția.

Învățământul superior are drept misiune: a) crearea, păstrarea și diseminarea cunoașterii la cel mai înalt nivel de excelență; b) formarea specialiștilor de înaltă calificare competitivi pe piața națională și internațională a muncii; c) crearea oportunităților de formare profesională pe parcursul întregii vieți; d) păstrarea, dezvoltarea și promovarea valorilor naționale, cultural-istorice în contextul diversității culturale.

Învățământul superior de educație fizică și sport este un pilon important în activitatea de conștientizare a importanței educației fizice și sportului și de integrare a acestora la cât mai multe niveluri ale societății. Potrivit lui Gh. Cârstea [2], „Sistemul de educație fizică și sport reprezintă ansamblul unităților organizatorice și a conținutului activităților acestora, concepute corelativ pe plan național, în scopul perfecționării prioritare a dezvoltării fizice și a capacității motrice în rândul tuturor categoriilor de populație umană, prin concordanță cu comanda socială prezentă și de perspectivă”.

Actualmente, învățământul superior din Republica Moldova are drept scop: formarea unei personalități dezvoltate multilateral și creative; pregătirea, perfecționarea și recalificarea la nivel superior a specialiștilor și a cadrelor științifice în diverse domenii; asigurarea aspirațiilor personalității spre aprofundarea și extinderea studiilor; promovarea cercetării științifice și implementarea rezultatelor ei; păstrarea, îmbogățirea și propagarea patrimoniului științific, tehnic, artistic și cultural [1; 12; 11].

Astfel, una dintre prioritățile învățământului superior de cultură fizică este armonizarea, compatibilizarea calificărilor solicitate de piața muncii și a celor conferite în cadrul universității, impunându-se elaborarea cerințelor de calificare a specialistului din domeniu. Acest decalaj este amplificat și de necesitatea de a revizui procesul de formare a competențelor profesionale ale specialistului în domeniul culturii fizice. Or, cerințele pieței, mereu în schimbare, impun o reformare a competențelor necesare tânărului specialist pentru a fi încadrat în câmpul muncii. În acest context, unul dintre obiectivele fundamentale ale învățământului superior de cultură fizică rezidă în formarea unui specialist capabil să se adapteze condițiilor în continuă schimbare ale pieței de muncă [1].

Cunoașterea procesului de inserție pe piața muncii a tinerilor absolvenți din Republica Moldova, precum și a caracteristicilor acestui proces a devenit o prioritate atât în formularea politicilor de ocupare, cât și în definirea politicilor educaționale. Prin evaluarea gradului de inserție profesională a tinerilor absolvenți de educație fizică și sport, obținem, pe de o parte, o imagine a tranziției acestora de la universitate la muncă, a gradului de concordanță între cererea și oferta existentă la un moment dat pe piața muncii, iar, pe de altă parte, informații esențiale cu privire la eficacitatea actului educațional de profil.

Actualmente, în Republica Moldova, învățământul superior de educație fizică și sport este organizat de Institutul de Educație Fizică și Sport, ca urmare a Hotărârii Guvernului nr. 1080/27.12.2023 *Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport* [7]. În cadrul instituției funcționează Centrul universitar de ghidare și consiliere în carieră (CUGCC), creat ca structură specializată a universității în conformitate cu ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 10 septembrie 2014. Potrivit statutului, pe lângă informare și orientare profesională, CUGCC de comun cu departamentele și facultățile are misiunea de comunicare cu întreprinderile și de asistență în plasarea studenților în câmpul muncii. Prin urmare, acesta studiază piața forței de muncă, informează studenții și mediul universitar despre cererea și oferta forței de muncă, prevede legislația privind ocuparea forței de muncă și măsurile de protecție socială a persoanelor afectate de șomaj; efectuează monitorizarea încadrării absolvenților universității în câmpul muncii; studiază promovarea și traiectoriile carierei profesionale a absolvenților.

Rezultate și discuții. Analiza rapoartelor CUGCC privind monitorizarea inserției profesionale a absolvenților USEFS pe piața muncii [13] a scos în evidență următoarele rezultate.

Pentru programul de studii *Educație fizică/Psihopedagogie/Educație fizică* (Figura 1), rata de inserție profesională conform calificării și domeniilor conexe a constituit în anul 2015 57%, în 2016 – 32%, în 2017 – 71%, în 2018 – 45%, în 2019 – 44%, în 2020 – 80%, în 2021 – 92%, în 2022 – 41% și în 2023 – 85%.

Există și studii care au încercat să evalueze, inclusiv cantitativ,

angajabilitatea absolvenților de universitate, acest indicator fiind considerat un aspect al calității învățământului superior sau, mai exact, un parametru al beneficiului și utilității programului de studiu pentru activitățile de carieră și de muncă.

Conform Raportului anual privind diagnosticarea nevoilor de cadre didactice în învățământul general prin monitorizarea procesului de plasare în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii în domeniul *Științe ale educației* [10], din care face parte și programul *Educație fizică*, pentru anul de studii 2022-2023, numărul de posturi didactice anunțate vacante în instituțiile de învățământ general din republică era de 2161, un indicator în creștere față de cel din 2021-2022, care era de 1975, iar pentru anul 2023-2024 constituie 2041, indicator în ușoară scădere față de cel din 2022-2023. Pentru anul de studii 2022-2023, numărul total de posturi didactice vacante la disciplina școlară *Educație fizică* a constituit 96, iar pentru 2023-2024 deficitul a fost de 97. Datele raportului reflectă o criză de personal didactic pentru specialitatea menționată, clasată pe locul 5 față de *Pedagogie în învățământul primar*, *Limba și literatura română*, *Matematica*, *Pedagogie preșcolară* și *Educator*.

Datele analizate evidențiază prezența discrepanțelor semnificative dintre *cerere* (necesarul de personal didactic) și *oferță* (numărul de absolvenți) privind gradul de acoperire al necesarului de personal didactic pentru disciplinele de studiu. Pentru unele specialități, în special *Educația fizică*, necesarul de cadre didactice depășește de 3-4 ori, iar în cazul disciplinelor *Matematică* și *Fizică* – de peste 20 de ori numărul absolvenților din instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic care oferă programe de studii în domeniu.

Aceste date pun în evidență probleme majore, cauzate de numărul impunător de locuri vacante. Prin urmare, numărul de absolvenți inferior necesarului de personal didactic determină deficitul de cadre la unele specialități. Drept rezultat, neasigurarea suficientă a instituțiilor de învățământ general cu cadre didactice face iminentă prezența riscului major de influență atât asupra procesului educațional, cât și asupra calității serviciilor educaționale prestate.

Una dintre cauzele neasigurării necesarului de personal didactic este gradul scăzut de înmatriculare al studenților la aceste specialități față de comanda de stat, precum și neatractivitatea profesiei de cadru didactic. Pentru programul de studii *Educație fizică și sport corelat cu Antrenament sportiv* (Figura 2), rata de inserție profesională conform calificării și domenii conexe a constituit în anul 2015 49%, în 2016 – 54%, în 2017 – 67%, în 2018 – 49%, în 2019 – 28%, în 2020 – 33%, în 2021 – 87%, în 2022 – 42% și în 2023 – 97%.

Figura 2. Inserția profesională a absolvenților de la programul de studii *Educație fizică și sport corelat cu Antrenament sportiv*

Pentru programul de studii *Cultură fizică recreativă/Fitness și programe de recreare* (Figura 3), rata de inserție profesională conform calificării și domeniilor conexe a constituit

în anul 2015 40%, în 2016 – 58%, în 2017 – 58%, în 2018 – 66%, în 2019 – 63%, în 2020 – 76%, în 2021 – 91%, în 2022 – 63% și în 2023 – 96%.

Figura 3. Inserția profesională a absolvenților de la programul de studii *Cultură fizică recreativă/Fitness și programe de recreare*

Efectuând o medie a inserției profesionale a absolvenților învățământului superior de educație fizică și sport din Republica Moldova pentru anii 2015-2023 (Figura 4), constatăm că pentru

programul de studii *Educație fizică/Psihopedagogie/Educație fizică*, rata de inserție profesională conform calificării și domeniilor conexe a constituit 60,78%, pentru *Educație fizică și sport corelat cu Antrenament sportiv* – 56,22%, iar pentru *Cultură fizică recreativă/Fitness și programe de recreare* – 68,45%.

Figura 4. Media inserției profesionale a absolvenților învățământului superior de educație fizică și sport din Republica Moldova pentru anii 2015-2022

Luată împreună, în toate programele de studii menționate mai sus se observă o medie a inserției profesionale de 61,82%; pentru 38,18% din absolvenți nu a avut loc angajarea în câmpul muncii conform specializării. Rezultatele reflectate în rapoartele CUGCC constituie datele obținute în medie de la cca 70% dintre absolvenții universității care au participat la sondaj.

Este de menționat că angajarea și activitatea tinerilor specialiști în instituțiile din mediul rural este neatractivă, comparativ cu mediul urban, din motivul că infrastructura este una precară. O parte dintre absolvenți își dau demisia în primii trei ani de muncă, motivul de bază fiind plecarea la muncă peste hotare (circa 60% din cazuri). Totodată, se atestă și concedieri pentru încălcare repetată pe parcursul anului a obligațiilor de muncă, încălcări ale Codului de etică al cadrului didactic (1,5% din cazuri).

Actualmente, în conformitate cu *Hotărârea Guvernului nr. 391/2024 cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante* [8], tinerii specialiști angajați în funcții didactice prin repartizare vor beneficia de o indemnizație unică în primii 5 ani de activitate didactică în mărime de 200 mii lei, în cazul absolvenților programelor de studii superioare de licență și de master, sau de 160 mii lei, dacă sunt absolvenți ai programelor de studii profesional tehnice.

În concluzie: La etapa actuală, pentru programele de studii în domeniul *Științe ale educației*, din care face parte și programul *Educație fizică*, există un deficit de posturi didactice anunțate vacante (2041) pentru anul de studii 2023-2024. Media inserției profesionale a absolvenților învățământului superior din Republica Moldova în perioada 2015-2023 a constituit 61,82%, ceea ce nu acoperă deficitul de cadre existent.

Deficitul de cadre didactice este cauzat de gradul scăzut de înmatriculare a studenților la aceste specialități față de comanda de stat, precum și neatractivitatea profesiei de cadru didactic. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a demarat, pe parcursul ultimilor ani, mai multe acțiuni cu scopul promovării și sporirii atractivității profesiei de pedagog în rândul tinerilor, determinarea acestora să aplice la facultăți pedagogice, precum și susținerea și motivarea profesorilor să rămână în sistem, printre care evidențiem aprobarea unor Hotărâri de guvern,

precum și campaniile *Învăță în Moldova!; Profesori buni, țară prosperă. Alege să devii profesor!*; direcționarea a peste 50% din totalul investițiilor în cadrul proiectului *Învățământul Superior din Moldova spre domeniul de formare a cadrelor didactice* etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calugher V. *Învățământul superior de cultură fizică din Republica Moldova: între tradiție și reformă*. Monografie. Chișinău: Valinex, 2015. 226 p.
2. Cârstea Gh. *Teoria și metodică educației fizice și sportului*. București: AN-DA, 2000. 172 p.
3. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324. Modificat LP294 din 13.12.24, MO564-568/31.12.24 art.782; în vigoare 31.01.25.
4. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău-București: Litera Internațional, 2000. 402 p.
5. Crudu R., Sava L. *Calitatea studiilor universitare și inserția pe piața muncii a absolvenților în Republica Moldova*. În: CSIE Working Papers Series, 12, ASEM, 2019, pp. 6-27.
6. Goraș-Postică V. *Dezvoltarea gândirii științifice la cadrele didactice în procesul de formare inițială și continuă*. În: *Didactica Pro...*, nr. 5 (147), Chișinău, 2024, pp. 30-34.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1080/27.12.2023. Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea de Stat din Moldova prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. În Monitorul Oficial, nr. 502-504, art. 1252, publicat: 28.12.2023.
8. Hotărârea Guvernului nr. 391/2024 Cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului. În: Monitorul Oficial, nr. 264-267, art. 534, publicat: 21.06.2024.
9. Nicolescu O. et al. *Strategia universității: metodologie și studii de caz*. București: Editura Economică, 2007. 320 p.
10. Raportul anual privind diagnosticarea nevoilor de cadre didactice în învățământul general prin

monitorizarea procesului de plasare în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii în domeniul *Științe ale educației*. Pe: https://mec.gov.md/sites/default/files/16.01.2023_final_completat_redactat_proiect_raport_anual_2022.pdf

11. Sistemul de învățământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna: 2005-2011. Chișinău: Fundația Soros-Moldova, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, 2012. 94 p.
12. <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamintul-superior-0>
13. https://www.usefs.md/informatii_generale_centru.php